

UO‘K: 674.71

**MALINA (*Rubus idaeus* L.) KO‘CHATINI YASHIL QALAMCHASIDAN KO‘PAYTIRISH
TEKNOLOGIYASI**

Otaxonova Lobar - ToshDAU, magistr

Jo‘rayeva Sarvinoz - ToshDAU, talaba

Namozov Ixtiyor Chorievich - ToshDAU, Mevachilik va uzumchilik kafedrasini professori

**ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ МАЛИНЫ (*Rubus idaeus* L.) ЗЕЛЕННЫМИ
ЧЕРЕНКАМИ**

Отахонова Лобар - ТашГАУ магистрантка

Жўраева Сарвиноз – ТашГАУ, студентка

Намозов Ихтиёр Чориевич – ТашГАУ, профессор кафедры Плодоводства и
виноградарства, Ihtiyor_8226@mail.ru

**TECHNOLOGY OF PROPAGATING RASPBERRY (*Rubus idaeus* L.) WITH GREEN
CUTTINGS**

Otaxonova Lobar - TSAU, master student

Jo‘rayeva Sarvinoz - TSAU, student

Namozov Ikhtiyor Chorievich - TSAU, professor of the Department of Horticulture and
Viticulture Ihtiyor_8226@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada vegetativ yo‘l bilan ko‘payish xususiyati mavjud bo‘lgan malina o‘simligini yashil qalamchalaridan ko‘paytirishda qo‘shimcha ildiz tizimi hosil bo‘lishini jadallashtirish uchun o‘stiruvchi modda IMK suvli eritmasining 80 mg/l konsentratsiyasi eng mo‘tadil hisoblanib qalamchalarni ildiz oldirishda o‘stiruvchi moddalardan foydalanish ulardagi rizogenez va yer ustki qismi regeneratsiyasi jarayonlarini ishlov berilmagan qalamchalarga nisbatan 6-10 kunga tezlashtirish imkonini berganligi to‘g‘risida ilmiy asoslangan ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Malina, nav, novda, qalamcha, IMK, eritma, substrat, kallus, ildiz.

Аннотация. В научной статье приводится экспериментальный материал посвященный особенностям выращивания вегетативно размножаемых малина из зеленых черенков. Установлена высокая эффективность воздействия раствора ИМК из расчета 80 мг/л. воды на процессы ризогенеза у черенков корневой и надземных частей. К необработанным ИМК черенка процессы ризогенеза надземной и корневой систем у опытных ускоряется на 6-10 дней.

Ключевые слова: Малина, сорт, побег, черенок, ИМК, раствор, субстрат, каллус, корень.

Abstract. The scientific article provides experimental material on the peculiarities of growing vegetatively propagated raspberry rootstocks from green cuttings. The high efficiency of the action of the IMC solution was established at the rate of 80 mg / l. water on the processes of rhizogenesis in cuttings of the root and aerial parts. In the case of untreated BCIs of the cuttings, the processes of rhizogenesis of the aboveground and root systems in the experienced ones accelerate by 6-10 days.

Key words: Raspberry, variety, stock, cutting, BCI, solution, substrate, callus, root.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4575-son «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari va respublikamizda yangi mevali o‘simliklar turlarini kengaytirish masalalari belgilab berilgan [1].
Malina ra‘noguldoshlar oilasiga (Rosaceae Juss), *Rubus* L. kichik turkumiga (*Idaeobatus* Focke) mansub. *Rubus* turkumi turlari tekislikdan boshlab butun dunyoning deyarli

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

barcha baland tog‘larigacha tarqalgan, juda moslashuvchan xususiyatlarga ega, antropogen ta’sirga chidamli, bir uyli ikki jinsli o‘simlik hisoblanib, o‘z-o‘zidan changlanadi. Malina asosan vegetativ yo‘l bilan ko‘payadi. Malina 12 ta kichik turkumlarga bo‘lingan 740 tagacha turi bor, ulardan eng boy turkumlari *Eubatus Focke* (yoki *Maymunjon*) va *Idaeobatus Focke* (yoki *Malina*) [2, 3].

Malinaning madaniy navlari paydo bo‘lishida asosan uchta tur ishtirok etgan: qizil malina – *R. idaeus L.*, qora malina yoki maymunjon – *R. occidentalis L.* va to‘q qizil malina – *R. neglectus Peck.* Ushbu to‘q qizil malina qora va amerika tukli malinasini tasodifiy ravishda chatishganda olingan tabiiy o‘ziga xos gibriddir. Hozirgi vaqtda do‘lana bargli malina – *R. crataegifolius Bge.*, xushbo‘y malina – *R. odoratus L.* va boshqa turlaridan yangi remontant malina navlarini yaratishda foydalaniladi [4, 5].

Tadqiqot uslubiyati. Tajribada Malinani Polka va Progress navlari va IMK dan foydalanildi. Tajribalar X.Ch.Buriev va boshqalarning «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi», V.F.Moiseychenkoning «Metodika uchetrov i nablyudeniy v o‘rnytax s plodovymi i yagodnymi kulturami» adabiyotlarida keltirilgan uslub bo‘yicha o‘tkazildi. Vegetatsiya so‘nggida ko‘chatlar amaldagi davlat standartlari talablariga muvofiq saralandi.

Tadqiqot natijalari. Mevali o‘simliklar ko‘chatini yashil qalamchasidan ko‘paytirish so‘ngi yillarda mevachilikda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Vegetativ yo‘l bilan ko‘payishga moyil bo‘lmagan birqancha mevali o‘simliklar o‘sishni boshqaruvchi moddalar bilan

ishlov berishga sezgirliги so‘ngi yillarda ko‘pgina olimlarning tajribalarida isbotlandi. Bunday moddalar sifatida so‘ngi yillarda indolilmoy kislotasi (IMK), indolil sirka kislotasi (ISK), alfa va betta-naftil sirka kislotalari (NUK) kabi o‘sishni boshqaruvchi moddalar keng qo‘llanilmoqda. Bulardan tashqari mival, cherkaz, germatranol va boshqa moddalar ham mevali o‘simliklarda sinalib, yaxshi natijalar olinganligi to‘g‘risida ham ma’lumotlar mavjud. Buning uchun o‘stiruvchi modda – IMK bilan ishlov berishning qulay me’yorini aniqlash bo‘yicha tajribalar gilosning turli payvandtaglarida quyidagi sxema bo‘yicha o‘tkazildi: ekish oldidan qalamchalariga suv bilan ishlov berish – nazorat va tajriba qalamchalariga IMK eritmasi bilan 20, 40, 60, 80, 100 mg/l suv konsentratsiyalarida ishlov berish. Tajribada o‘rik payvandtaglarining qalamchalari 8-12 sm uzunlikda tayyorlanib, ularga 16-18 soat mobaynida IMKning ma’lum bir belgilangan konsentratsiyali eritmalarida ishlov berildi. O‘stiruvchi modda eritmasida ishlov berilgandan so‘ng qalamchalar ekish oldidan toza suv bilan chayib tashlandi. Ishlov berilgan qalamchalar yuqori qismi 5 sm sof yirik zarrali qumdan va pastki qismi maxsus tayyorlangan 1:1 nisbatdagi daryo qumi va chirindi aralashmasidan iborat bo‘lgan substratga 3-4 sm chuqurlikda ekildi. Qalamchalarni o‘stirish ichki mikroiklimi boshqariluvchi plyonkali yopilmalar ichida amalga oshirildi. Malina o‘simligini yashil qalamchalariga ekishdan oldin indolilmoy kislotasining turli konsentratsiyadagi suvli eritmasi bilan ishlov berish regeneratsiya jarayonlarini jadallashtirdi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Malina navlarining yashil qalamchalariga IMK bilan ishlov berishning ildizlanish jarayonlariga ta’siri (2022-2023 yy).

Tajriba variantlari	Qalamchalar ekilgandan:			Ildiz olgan qalamchalar miqdori, %
	kallus hosil bo‘lishi boshlangungacha, kun	yalpi ildiz hosil bo‘l-gungacha, kun	novdalar o‘sa boshlangungacha, kun	
Polka				
Ishlov berilmagan (nazorat)	32	46	50	49
IMK -20 mg/l	23	40	32	63
IMK -40 mg/l	22	39	30	71
IMK -60 mg/l	21	38	29	82

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

IMK -80 mg/l	20	36	28	86
IMK -100 mg/l	21	37	29	83
Progress				
Ishlov berilmagan (nazorat)	33	48	54	47
IMK -20 mg/l	24	42	36	61
IMK -40 mg/l	23	41	32	70
IMK -60 mg/l	21	38	31	72
IMK -80 mg/l	20	37	29	78
IMK -100 mg/l	22	38	29	79

Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, qalamchalarining rizogenezi hamda ularning yer sathi qismining tiklanishi (regeneratsiya) o‘shishni boshqaruvchi modda bilan ishlov berilgan variantlarda nazoratga nisbatan ma‘lum darajada jadalroq kechishi qayd etildi. Masalan, ishlov berilgan qalamchalarning floema qismida kallusni hosil bo‘lishi nazoratga nisbatan o‘rtacha Polka navida 9-12 kun oldin, novdalarning shakllanishi o‘rtacha 18-22 kun, ildizning yalpi shakllanishi o‘rtacha 6-10 kun oldin amalga oshdi. Bunda yashil qalamchalarning tutish sifati ishlov berilmagan qalamchalarga nisbatan o‘rtacha 14-25% ga ortiq bo‘ldi. Polka navidagi kabi o‘xshash holat Progress navida ham kuzatildi. Mazkur jadval ma‘lumotlari tahlil qilinganda iqror bo‘lindiki, Malina o‘simligining barcha payvandtaglari qalamchalarida qo‘shimcha ildizlarning jadal va mo‘l hosil bo‘lishiga o‘shishni boshqaruvchi modda konsentratsiyasining ham bog‘liq ekanligi qayd etildi. Bunda IMK eritmasining 80 mg/l konsentratsiyasi bilan ishlov berilgan barcha tajriba variantlarida eng jadal regeneratsiya kuzatildi. Ushbu konsentratsiya variantlarida so‘ngi kuzatuv sanasi holatiga ildizlarning umumiy hosil bo‘lganligi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar Polka navida nazoratga nisbatan 25% ga, Progress navida 26% bo‘ldi.

Shuni ham alohida ta‘kidlash joizki, ishlov berilmagan qalamchalarda ildiz rivojlanishi navlarga ko‘ra 47-56% atrofida bo‘ldi. Bu esa indolilmoy kislotasining regeneratsiya jarayonini kuchaytirganligidan dalolat beradi. Bunda turli konsentratsiyalardagi qalamchalarda rizogeneznining har hil kechishini hisobga olib, yashil qalamchalarga ishlov berish uchun indolilmoy kislotasi konsentratsiyasining 1 l suvga 80 mg me‘yori maqbul deb belgilash mumkin. Umuman olganda o‘rganilgan navlarning barchasida 80 mg/l suv konsentratsiyasi qo‘llanilgan variantda ildiz tizimining yalpi hosil bo‘lishi 31-37 kun oralig‘ida sodir bo‘ldi.

Xulosa. Malinani vegetativ yo‘l bilan ko‘payish xususiyati mavjud bo‘lgan navlarini qalamchalaridan ko‘paytirishda qo‘shimcha ildiz tizimi hosil bo‘lishini jadallashtirish uchun o‘stiruvchi modda IMK suvli eritmasining 80 mg/l konsentratsiyasi eng mo‘tadil hisoblanadi.

Qalamchalarni ildiz oldirishda o‘stiruvchi moddalardan foydalanish ulardagi rizogenez va yer ustki qismi regeneratsiyasi jarayonlarini ishlov berilmagan qalamchalarga nisbatan 6-10 kunga tezlashtirish imkonini beradi. Bu esa qalamchalarning nobud bo‘lish miqdorini 15-25% gacha kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh. “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. PQ-4575-son Qarori. – Toshkent. 2020 yil 28 yanvar.
2. Казаков И.В. Малина и ежевика. – Москва: Фолио, 2001. – С. 15-30.
3. Казаков И.В., Сидельников А.И., Степанов В.В. Ремонтантная малина в России. – Челябинск: Сад и огород, 2006. – 80-82 с.
4. Якуб И.А. Использование диких видов *Rubus. L.* В селекции на адаптацию // Вестник Брянской Государственной сельскохозяйственной академии. – Брянск, 2013. – С. 37-40.
5. Казаков И.В., Сидельников А.И., Степанов В.В. Ремонтантная малина в России // “Сад и огород”, изд. 3-е, с изм. и доп. – Челябинск, 2010. – 136-138 с.